

К номенклатуре *Arctia turbans* (Lepidoptera: Arctiidae)

О. Г. Горбунов

Институт проблем экологии и
эволюции им. А. Н. Северцова РАН,
Ленинский пр., 33
119071 Москва, Россия

E-mail: gorbunov.oleg@mail.ru

Горбунов О. Г. К номенклатуре *Arctia turbans* (Lepidoptera: Arctiidae). Резюме. На основании типового материала и заметок Г. Ледера устанавливается точное типовое местонахождение номинального таксона *Arctia turbans* Christoph, 1892.

Ключевые слова: Arctiidae, номенклатура, типовое местонахождение.

Горбунов О. Г. До номенклатури *Arctia turbans* (Lepidoptera: Arctiidae). Резюме. На основі типового матеріалу та записок Г. Ледера встановлено справжнє типове місцезнаходження номінального таксона *Arctia turbans* Christoph, 1892.

Ключові слова: Arctiidae, номенклатура, типове місцезнаходження.

Gorbunov O. G. To the nomenclature of *Arctia turbans* (Lepidoptera: Arctiidae). Summary. Based on the type material and notes published by the collector H. Leder, the exact type locality of the nominal taxon *Arctia turbans* Christoph, 1892 is determined.

Key words: Arctiidae, nomenclature, type locality.

Медведица *Arctia turbans* была описана русским энтомологом немецкого происхождения Гуго Фёдоровичем Христофом [Hugo Theodor Christoph (1831–1894)], учителем немецкой колонии в Сарепте, а с 1880 г. — хранителем коллекции чешуекрылых Его Величества Великого Князя Николая Михайловича. Материалом для описания послужили сборы Ганса Ледера [Hans Leder, (1848–1921)], в то время австрийского энтомолога-колеоптеролога из «Мёдлинга, близ Вены» (Радде, 1891: 8), а впоследствии — знаменитого этнографа и коллекционера предметов буддийской культуры Монголии (Борисенко, 2010). Вид был описан по серии синтипов (♂♂ и ♀♀) без указания их точного количества («... in grösserer Anzahl ...»), собранных «...auf den Tunga-Alpen, südwestlich von Irkutsk» (Christoph, 1892: 461). Напомним, что «Tunga-Alpen» — одно из названий хребта Тункинские Гольцы или Тункинские Альпы в Восточных Саянах.

В 1996 году В. Дубатовол фиксирует из серии синтипов номинального таксона *Arctia turbans* Christoph, 1892 лектотип с географической этикеткой «Irkut.» (Дубатовол, 1996: 346). Согласно ст. 76.2. Международного кодекса зоологической номенклатуры (МКЗН, 2000) типовым местонахождением номинального таксона *Arctia turbans* Christoph, 1892 после фиксации лектотипа становится река Иркут,

а не Тункинские Гольцы, как это указал Христоф в первоначальной публикации данного номинального таксона. Далее Дубатовол здесь же несколько уточняет типовое местонахождение, указывая следующее: «Типовое место. Р. Иркут, Иркутская обл. или Бурятия, Россия» (Дубатовол, 1996: 346).

К сожалению, В. Дубатовол, игнорируя МКЗН, а также свою собственную фиксацию лектотипа номинального таксона *Arctia turbans* Christoph, 1892, в своём каталоге медведиц Евразии (Dubatolov, 2010: 34) указывает «auf den Tunga-Alpen, südwestlich von Irkutsk [Russia: Buryatia]» в качестве типового местонахождения. Это же типовое местонахождение ошибочно привёл и В. Мурзин (Murzin, 2003: 110).

Рекомендация 76А МКЗН указывает, что «при уточнении или выяснении типового местонахождения ... автору следует принимать во внимание ... 76А. 1.2. заметки, дневники или личные сообщения коллектора ...» (МКЗН, 2000: 132). И такие заметки имеются. Г. Ледер дважды опубликовал результаты своей энтомологической экскурсии из Иркутска в верховья реки Иркут. Первая публикация на русском языке, но, к сожалению, без корректуры латыни, состоялась спустя два года после экспедиции (Ледер, 1893). Вторая — на немецком языке с выверенными латинскими названиями собранных насекомых вышла

Рис. 1. *Grammia obliterated turbans* (Christoph, 1892), ♂: Mongolia, Ulaanbaatar, Botanik, 1400 m, 47°55'N, 107°00'E, 01–02.08.2004 (O. Gorbunov & K. Gunina leg.) (коллекция автора, Москва).

из печати годом позже (Leder, 1894). В первой из упомянутых работ автор пишет: «В начале августа я вернулся в Туран. ... С *Rhopalocera*-ами летало новое поколение *Calias* [sic!], гораздо многочисленнее весеннего, от всех же других видов насекомых попадались лишь жалкие остатки. Тем не менее, я имел удовольствие поймать двух *Heterocera*: *Arctia* [sic!] *glaphira* и *Hepialus macilentus*. Это — лучшая часть моей добычи в этот год» (Ледер, 1893: 33–34). В немецком варианте статьи мы видим: «...Anfangs August nach Turan zurückgekehrt, ... Dagegen hatte ich die Freude, unter Anderen noch zwei *Heteroceren* zu erbeuten, welche zu dem Besten gehörten, was ich in diesem Jahr gefangen. Es sind diess *Arctia turbans* Christ. und *Hepialus macilentus*» (Leder, 1894: 227). Очевидно, медведица, которую Ледер первоначально принимал за *Arctia glaphyra* (*Palaearctia glaphyra* (Eversmann, 1843) в современной классификации) оказалась новым видом, который и описал Христоф.

Следовательно, нет никаких сомнений в том, что типовым местонахождением номинального таксона *Arctia turbans* Christoph, 1892 является село Туран, Тункинского района, Республики Бурятия, Российской Федерации с географическими координатами 51°38' с. ш. и 101°39' в. д.

Здесь также следует обратить внимание на небрежность этикетирования типовой серии Христофом. Как указал Дубатов (1996), из 12

экземпляров типовой серии только 5 ♂♂ и 3 ♀♀ имеют дополнительную этикетку «Туран», несмотря на то, что все они, согласно указаниям коллектора, происходят из одного локалитета.

В подтверждение того, что типовая серия номинального таксона *Arctia turbans* Christoph, 1892 не была отловлена в высокогорьях Тункинских Гольцов, как это было отмечено в первоначальном опубликовании, а намного ниже, мы представляем экземпляр, собранный в городской черте Улан-Батора (рис. 1). На самом деле нет никаких доказательств, что данный вид является обитателем высокогорий. Излюбленными местами обитаний его являются таёжные вырубки, гари, остепнённые склоны. На это также указывает В. С. Мурзин (Murzin, 2003).

В настоящее время *Arctia turbans* Christoph, 1892 считается подвидом североамериканского *Arctia obliterated* Stretch, 1885 и в современной классификации используется в следующей комбинации: *Grammia* (*Holarctia*) *obliterated turbans* (Christoph, 1892) (Dubatolov, 2010).

В синонимии для *Grammia obliterated turbans* (Christoph, 1892) типовое местонахождение должно быть приведено следующим образом: «с. Туран, Бурятия, Россия, 51°38' с. ш. и 101°39' в. д., определено уточнением О. Горбунова (2012) к фиксации лектотипа В. Дубатолова (1996)».

Благодарности

Мои сердечные благодарности приношу коллегам В. К. Тузову, А. Н. Замесову, С. К. Корбу за постоянные дискуссии о номенклатурных проблемах в отряде Lepidoptera. Без помощи сотрудников Зоологического Института РАН, а именно С. Ю. Синёва, А. Л. Львовского, В. Г. Миронова и А. Ю. Матова были бы невозможны серьёзные исследования номенклатуры и систематики бабочек. Всемирная благодарность им за поддержку таких исследований!

Литература

- Борисенко А. Ю. 2010. Ханс Ледер — забытое имя в сибирской археологии. *Вестник Новосибирского государственного университета. История, филология*, 9(5), 35–40.
- Дубатов В. В. 1996. Каталог типовых экземпляров палеарктических медведиц (Lepidoptera, Arctiidae, Arctiinae), хранящихся в коллекции Зоологического института РАН (Санкт-Петербург). *Энтомологическое обозрение*, 75(2), 338–356.
- Ледер Г. 1893. Краткий очерк энтомологической экскурсии в район Восточного Саяна. *Известия Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества*, 24(1), 23–35.
- МКЗН 2000. *Международный кодекс зоологической номенклатуры. Издание четвёртое. Принят Международным союзом биологических наук: Пер. с англ. и фр.* СПб. 1–221.
- Радде Г. [И.] 1891. *Краткий очерк истории развития Кавказского музея в первые 25 лет существования с 1-го января 1867 по 1-ое января 1892 года.* тип. А. А. Михельсона, Тифлис, 1–64.
- Christoph H. 1892. *Arctia turbans*, eine neue sibirische Art. *Труда Русского энтомологического общества — Horae Societatis Entomologicae Rossicae*, 26(3–4): 460–461.
- Dubatolov V. V. 2010. Tiger-moths of Eurasia (Lepidoptera, Arctiinae) (Nycmerini by R. de Vos & V. V. Dubatolov). *Neue Entomologische Nachrichten*, 65: 1–106+148 maps.
- Leder H. 1894. Entomologische Streifzüge in Sibirien. *Wiener Entomologische Zeitung*, 13(7), 213–227.
- Murzin V. 2003. *The tiger moths of the former Soviet Union (Insecta: Lepidoptera: Arctiidae)*. Pensoft, Sofia–Moscow, 1–243 + pls. 1–27.